

INSONGA E'TIBOR VA SIFATLI TA'LIM MAMLAKAT TARAQQIYOTNING GAROVI

Sunnatillo Elmurod o'g'li Primov

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy univertseti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada, bugungi kunda mamlakatimizda insonga bo'lgan e'tibor uning qadrini, nufuzini va jamiyatdagi rolini yanada oshirish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek mamlakatimizda yoshlarga berilayotgan ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida olib borilayotgan ishlar hamda ta'limni zamonaviy texnologiyalar orqali qayta boyitish masalalari to'g'risida qisqacha fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: sifatli ta'lim, inson qadri, insonga e'tibor, fundamental huquq, zamonaviy ifratuzilma, ilm, Yangi O'zbekiston, raqobatdosh kadrlar, islohot.

Annotation: In this article, the attention paid to people in our country today, the reforms implemented to further increase their value, prestige and role in society, as well as the work carried out in order to improve the quality of education given to young people in our country, as well as the reform of education through modern technologies the enrichment issues are briefly discussed.

Keywords: quality education, human value, attention to people, fundamental rights, modern infrastructure, science, New Uzbekistan, competitive personnel, reform.

Bugungi kunda mamlakatimizda inson qadri va uning jamiyatda to'laqonli nufuzini oshirish uchun keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Har qanday jamiyatda avvalambor inson qadri, uning manfaatlari aks etishi jamiyat a'zolari orasida ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlab beradigan beqiyos kuch hisoblanadi. Mamlakatimizda keyingi yillarda olib borilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi, yurtimizda istiqomat qilib kelayotgan aholining barcha qatlamini bugungi kundan va amalga oshirilayotgan islohotlardan manfaatdorlik hissini uyg'otishga qaratilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Inson qadri biz uchun qanaqadir mavhum, balandparvoz tushuncha emas, inson qadri deganda avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini tushunamiz. Inson qadri va insonga e'tibor deganda biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik

muhit yaratib berishni ta'minlanishini nazarda tutmog'imiz lozim. Keksalarimiz "Odam bolasi hayotdan rozi bo'lsa, tog'ni talqon qiladi," deyishadi. Kim buni tushunar, kim buni anglamas, lekin har bir inson umid bilan yashar ekan, ertaga, indin yoki undan keyin emas, hozir shu bugun niyatiga yetishini, umridan, hayotidan, har bir kunidan rozi va mamnun bo'lishni istaydi. Bugun Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan davlat siyosatining markazida inson va uning manfaatlarini ta'minlashni ustuvor vazifa etib belgilanmoqda. Bu siyosat bir yil bilan cheklanib qolmasligini hamda bu jarayoning uzoq davom etishini bugungi kun ko'rsatib turibdi. Mamlakatimiz nomi bugun jahon sahnalarida barrala yangramoqda, qolaversa yirik va xalqaro miqyosda ulkan natijalarga erishmoqdamiz. Bu natijalarni sababchilari xalqimiz, fuqarolarimiz bo'lsa, ularni bu yutuqlarga erishishning zamirida mamlakatimizda yaratilayotgan imkoniyatlar va fuqarolarimizga qaratilayotgan e'tibor hisoblanadi. Muhtaram yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek "Avval – inson, keyin - jamiyat va davlat", degan g'oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham, kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimiz kerak deb bot-bot takrorlashlaridan ko'rinib turibdiki⁴, faqat xalqimiz farovonligini ta'minlash ham asosiy maqsadlarimizdan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Barcha sohalarning asosi ilm bo'lganligi sababli ilmga bo'lgan e'tibor yil sayin yanada oshmoqda. Barcha davrlarda ilmga bo'lgan e'tibor asosiy masala sifatida olib qaralgan bo'lsada, bugungi globallashuv davrida doimgidanda ko'proq ehtiyoj sezilmoqda. Bugungi kun biz uchun faqatgina ta'limni emas, balki sifatli ta'limni chuqurroq anglab olishimiz kerakligini davr taqozosi ko'rsatib turibdi. Ilmga bo'lgan e'tibor har qachongidanda kuchliroq ekanligi va raqobatdosh kadrlarni tayyorlash lozim ekanligi davlatimizning ustuvor vazifalaridan biri ekanligi barchamizga ayon bo'lib turibdi. Har qanday jamiyatning, davlatning yuksalishi uchun asos bo'lib xizmat qiladigan kuch ilm hisoblanadi. Inson o'z oldidagi muammolariga ilm orqali yechim topadi, faqatgina inson emas balki, butun jamiyat va davlat ham muammolariga ilm orqali yechim topadi. Shu sababli ham ta'limga bo'lgan e'tibor yanada yuqori darajaga ko'tarilmoqda. Mamlakatimizda ta'lim olish uchun ulkan imkoniyatlar yaratilmoqda. Birgina bugungi kunda maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi 2016-yilda 9 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib esa 28 foizni tashkil etishi ham ta'limga qaratilayotgan e'tiborni nechoqlik ekanligidan dalolat beradi. Xususan yoshlarni ta'lim bilan qamrab olish 2030-yilga kelib 50 foizni tashkil etish rejalashtirilmoqda, shu sababli ham bugungi kunda,

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent. 2022.

nodavlat oliy ta'lim muassasalari sonini, jumladan davlat-xususiy sherikchilik asosida ta'lim muassasalar soni oshirishga e'tibor qaratilmoqda. Faqatgina oliy ta'limni emas, balki maktabgacha bo'lgan ta'lim muassasalarini sonini hamda maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalar qamrovini yanada oshirish uchun yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Sifatli ta'lim masalasi biz uchun, qolaversa, butun davlat va jamiyat uchun muhim sanaladi. Bugungi kunda ta'lim olish uchun yanada ko'proq imkoniyatlar yaratilmoqda. Ta'lim olish masalasiga doir masalalar bosh qomusimizda ham mustahkamlanib borishi va qonunlarimizga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi ham bizning ta'lim olishimiz uchun har tomonlama imkoniyat ekanligini ko'rsatib beradi. Birgina Konstitutsiyamizga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish uchun olib borilayotgan islohotlar jarayonida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasiga "Har kim bilim olish huquqiga emas, balki har kim ta'lim olish huquqiga ega", degan o'zgartirish kiritish bo'yicha fuqarolarimiz tomonidan takliflar kelib tushishi ham xalqimizning ta'limga nisbat munosabati anchagina yaxshi ekanligini ko'rsatib beradi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak ta'lim olish uchun yetarli darajada imkoniyatlar borligidan dalolat beradi. Muhtaram yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, "Ta'lim sifatini oshirish –Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'lidir".

Ta'lim avvalambor bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, bo'lsada kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasigina bo'lib qolmasdan balki, ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi, lekin u faqat tor ma'noda o'qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ma'lumot berish jarayoni ham tushuniladi. Ta'limning mazmun mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ta'lim jarayoni ta'lim beruvchi va ta'lim olayotgan o'quvchilar faoliyatining yig'indisidan iborat. Ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsning sifatleri, dunyoqarashi, qobilyati o'sadi. Ta'lim avlodlar o'rtasidagi ma'naviy vorislikni ta'minlaydi. Kishilarning ijtimoiy-tarixiy tajribalari yosh avlodga ta'lim orqali o'tadi. Har qanday muammoning yechishimiz uchun bizda yetarlicha bilim va tajriba bo'lishi kerak. Bugungi davr talabiga mos ravishda har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakat istiqboli uchun na'suliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli yoshlarni tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun ayna buguni kunda sifatli ta'lim berish masalasi ustuvor vazifaga aylandi. Amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohatlardan ko'zlangan maqsad inson qadrni ulug'lash, insonga e'tiborni kuchaytirish bugun

amalga oshirilayotgan islohatlardan, chora-tabdirlardan ko‘zlangan maqsad faqat va faqat insonga xizmat qilish uchun amalga oshirilmoqda. Yurtboshimiz o‘zining “Yangi O‘zbekiston strategiyasi “ asarida „ Ta’lim va tarbiya beshikdan boshlanadi degan” so‘z bor. Faqatgina ma’rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. Shu sababli mamlakatimizda ta’lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta’lim tizimi prinsiplariga asoslangan, bola tug‘ilgandan boshlab, 30 yoshgacha bo‘lgan davrda uni har tomonlama qo‘llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o‘rin topish uchun ko‘mak beradigan, yaxlit va uzluksiz tizim yaratishga harakat qilinayotganligi⁵ bejiz emas ekanligini ta’kidlab o‘tadilar. Bundan ko‘rinib turibdiki “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim” bugungi va ertangi istiqbolimizni ta’minlab beradigan dolzarb masala hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tishimiz lozimki, xalqimiz uchun, yoshlarimiz uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan barchamiz bevosita va bilvosita foydalanmoqdamiz. Bugungi kunimizga shukrona aytib, ertangi kunimizga umid bilan yanada bor kuch-g‘ayratimizni ishga solib barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib, qo‘limizni-qo‘limizga berib jam bo‘lib kurashmog‘imiz lozim. Qolaversa bizdan keyin yetishib kelayotgan yosh avlod uchun bugungi kundan-da yaxshiroq imkoniyat yaratmog‘imiz lozim deb o‘ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev.Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.-Toshkent: 2021.-B.224-230
2. Raxmanqulov.H.Sh. Ta’lim va tarbiyaning uyg‘unligi.Toshkent: 2014.-B.97-99.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.Toshkent: 2022-B.16.
4. ma’rifat.www.uz.
5. ziyonet.www.uz.

⁵ SH.Mirziyoyev.Yangi O‘zbekiston strategiyasi.Toshkent.2021.